

TRÁFICO PRIVILEGIADO E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: DESAFIOS À EFETIVAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS EM MATO GROSSO DO SUL

TONON, Thiane¹

SILVA, César Augusto S. – Orientador²

Introdução: O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), representa instrumento de fundamental relevância da justiça penal negociada, com potencial para contribuir para a redução do superencarceramento e o enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. No estado de Mato Grosso do Sul (MS), entretanto, verifica-se um padrão de recusas do Ministério Público Estadual (MPE) ao ANPP em casos de tráfico privilegiado. **Objetivos:** A pesquisa busca analisar como essa orientação institucional dialoga com os parâmetros legais, constitucionais e jurisprudenciais, bem como avaliar seus possíveis impactos sobre a proteção de direitos humanos, o cenário prisional no estado de MS e o ECI. **Metodologia:** Adota-se o método dedutivo, com pesquisa qualitativa de natureza documental e jurisprudencial, com elementos de estudo de caso. Foram analisados: Regras de Tóquio (1990); Constituição Federal (1988); CPP; vinte julgados dos Tribunais Superiores, dentre os quais foram selecionadas duas amostras (*Habeas Corpus* nº 194.677/SP e Recurso Especial 2.038.947/SP); dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025; e vinte processos contendo manifestações ministeriais, acessados no âmbito de atuação da 16ª Defensoria Criminal de Segunda Instância perante a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, dentre os quais foram selecionadas duas amostras (0805709-13.2023.8.12.0019 e 0900257-15.2024.8.12.0045). **Resultados e Discussão:** A análise documental

¹ Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Brasil. *Lattes:* <http://lattes.cnpq.br/1966077356353092>. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7099-6426>. E-mail: thiane.tonon@ufms.br.

² Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS – 2013). Professor Associado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Brasil. *Lattes:* <http://lattes.cnpq.br/2181377906842026>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8537-4401>. E-mail: cesar.a.silva@ufms.br

evidenciou que o MPE tem recusado o ANPP em tráfico privilegiado com fundamento em orientações internas. Tal postura, embora institucionalmente legítima, mostra-se divergente do rol taxativo do art. 28-A, §2º, do CPP, que não inclui essa hipótese entre as vedações legais. De igual modo, revela-se dissonante das diretrizes nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos, assim como da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Nessas circunstâncias, abre-se espaço para o controle judicial, inclusive com eventual declaração de nulidade do processo e rejeição da denúncia por ausência de interesse de agir. Os dados analisados indicam tensões entre essa prática institucional ministerial e direitos fundamentais dos jurisdicionados, especialmente no que se refere à dignidade da pessoa humana, individualização da pena, função ressocializadora da pena, intervenção mínima, legalidade, proporcionalidade, eficiência e isonomia processuais. Além disso, a manutenção desse padrão de recusas tende a repercutir negativamente no quadro de encarceramento do estado de MS, o qual já apresenta a maior taxa proporcional de pessoas privadas de liberdade do país (33%) e um dos três mais elevados níveis de ocupação do sistema prisional (dois presos por vaga). Tais fatores contribuem para a persistência dos elementos estruturais que caracterizam o ECI no Brasil. **Conclusão:** Constatou-se que a orientação institucional do MPE apresenta desafios à promoção dos direitos humanos e ao enfrentamento do superencarceramento no MS, influenciando, por conseguinte, na manutenção do ECI. Conclui-se que a observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais, aliada ao adequado controle judicial, são fatores essenciais para assegurar direitos fundamentais dos jurisdicionados e aprimorar o sistema penal. Os objetivos da pesquisa foram plenamente atendidos ao evidenciar possíveis desalinhamentos entre a prática institucional ministerial e garantias vigentes.

Palavras-chaves: Acordo de Não Persecução Penal; Tráfico Privilegiado; Direitos Humanos; Superencarceramento; Estado de Coisas Inconstitucional.

Referências:

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 26 nov. 2025.

BRASIL. **Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941**. Código de Processo Penal. Brasília, DF: Presidência da República, [2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 26 nov. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.038.947/SP, da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. Brasília, DF, 17 de setembro de 2024. **Dje**. Brasília, 23 set. 2024. Disponível em: [https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=\(%27RESP%27%20INPATH\(CLAS\)%20AND%20%272038947%27%20INPATH\(NUM\)\)%20OR%20\(\(%27REsp%202038947%27\)%20INPATH\(SUCE\)\)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja](https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(%27RESP%27%20INPATH(CLAS)%20AND%20%272038947%27%20INPATH(NUM))%20OR%20((%27REsp%202038947%27)%20INPATH(SUCE))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja). Acesso em: 21 nov. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Habeas Corpus* nº 194.677/SP, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, DF, 11 de maio de 2021. **Dje**. Brasília, 13 ago. 2021. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur450789/false>. Acesso em: 21 nov. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Regras de Tóquio: regras mínimas padrão das Nações Unidas para a elaboração de medidas não privativas de liberdade**. Brasília: CNJ, 2016. 22 p. (Tratados Internacionais de Direitos Humanos), Disponível em: <https://bibliotecadigital.cnj.jus.br/jspui/handle/123456789/401>. Acesso em 21/11/2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2025. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/279>. Acesso em: 26 nov. 2025.

MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Apelação Criminal n. 0805709-13.2023.8.12.0019, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã-MS. Relator: Des. Fernando Paes de Campos. Campo Grande-MS, 19 de maio de 2025. **Dje**. Campo Grande, 21 mai. 2025. Disponível em: [Disponível em https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do](https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do). Acesso em 26 nov. 2025.

MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Apelação Criminal n. 0900257-15.2024.8.12.0045, da Vara Criminal da Comarca de Sidrolândia-MS. Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros. Campo Grande-MS, 11 de novembro de 2025. **Dje**. Campo Grande, 12 nov. 2025. Disponível em <https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do>. Acesso em 26 nov. 2025.